

ARAL DENGIZI HUDUDIDA NDSI ASOSIDA O‘ZGARISHLARNI TAHLIL QILISH (2018–2023)

R.N.Jaqsibaev . A.Allamuratov . I.A.Qalbaev . Z.M.Abdikadirov

1. Qoraqalpoq davlat universiteti dotsent
2. Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459144>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Aral dengizi hududida 2018–2023 yillar oralig‘ida yuz bergan ekologik o‘zgarishlar NDSI (Normalized Difference Snow Index) asosida tahlil qilindi. Tadqiqotda sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida hududning namlik darajasi, suv maydonlari va qurigan yerlar dinamikasi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, oxirgi yillarda suv maydonlari sezilarli darajada qisqargan, quruq va sho‘rlangan hududlar esa kengaygan. Bu esa Aral dengizi ekologik holatining yomonlashayotganini bildiradi. Mazkur tadqiqot natijalari hududni monitoring qilish va samarali boshqarish choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. NDSI masofadan zondlash, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, ekologik o‘zgarish, sho‘rlanish, qurg‘oqchilik, GIS texnologiyalari, monitoring, yer qoplami,

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda Aral dengizi hududida yuz berayotgan ekologik o‘zgarishlar global miqyosda muhim muammo sifatida qaralmoqda. Suv resurslarining kamayishi, sho‘rlanish darajasining ortishi va iqlim o‘zgarishlari natijasida hududning tabiiy holati keskin o‘zgarib bormoqda. Ushbu jarayonlarni kuzatish va baholashda masofadan zondlash usullari muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotda Normalized Difference Snow Index (NDSI) ko‘rsatkichi yordamida 2018 va 2023 yillarda Aral dengizi hududidagi yer qoplami o‘zgarishlari tahlil qilindi.

NDSI odatda qor va muz qoplamini aniqlashda qo‘llaniladi, ammo ayrim hollarda suv va namlik bilan bog‘liq yuzalarni ajratishda ham samarali ishlatiladi.

Tadqiqot obyektı va ma'lumotlar

Tadqiqot obyektı sifatida Aral dengizi va uning atrof hududlari tanlandi. Tahlil uchun 2018 va 2023 yillarga oid sun'iy yo'ldosh tasvirlari asos qilib olindi. Xaritalar 1:3 000 000 masshtabda tuzilgan.

NDSI qiymatlari quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\text{NDVI} = \text{Green} - \text{SW}$$

Green — yashil spektr diapazoni,

SWIR — qisqa to'liqinli infraqizil diapazon.

Olingan natijalar ranglar orqali ifodalangan:

Ko'k ranglar – suv yoki yuqori namlik,

Yashil ranglar – o'rtacha namlik,

Sariq va qizil ranglar – quruq, sho'rlangan yoki degradatsiyaga uchragan hududlar.

Natijalar

2018 yil holati

2018 yilgi NDSI xaritasi Aral dengizining hali nisbatan kengroq suv maydoniga ega ekanligini ko'rsatadi. Xaritaning markaziy va shimoliy qismlarida ko'k ranglar ustun bo'lib, bu suv yoki yuqori namlik mavjudligini bildiradi.

Yashil hududlar dengiz atrofida joylashgan bo'lib, o'rtacha namlik darajasini ko'rsatadi. Sariq ranglar kamroq maydonni egallagan, bu esa quruq hududlar nisbatan kam ekanligini anglatadi. Umuman olganda, 2018 yilda hududda suv resurslari hali ma'lum darajada saqlanib qolgan.

2023 yil holati

2023 yilgi xaritada sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Ko'k ranglar (suv maydonlari) keskin kamaygan va asosan kichik hududlarda saqlanib qolgan.

Asosiy o'zgarishlar:

Qizil va sariq ranglar keskin ko'paygan — bu hududning qurib borayotganini bildiradi.

Sho'rlangan va qurigan yerlar kengaygan.

Yashil hududlar kamayib, o'rtacha namlik darajasi pasaygan.

Bu holat Aral dengizining qisqarishi davom etayotganini va ekologik inqiroz chuqurlashayotganini ko'rsatadi.

Tahlil va muhokama

2018 va 2023 yillarni solishtirganda quyidagi asosiy tendensiyalar aniqlanadi:

Suv maydonlarining qisqarishi

NDSI indeksidagi ko'k ranglarning kamayishi dengiz suv hajmining keskin kamayganini ko'rsatadi

Qizil va sariq hududlarning kengayishi yer yuzasining qurib borayotganini anglatadi.

Shoʻrlanish darajasining oshishi

Quruq hududlar koʻpayishi tuproq shoʻrlanishining ortganidan dalolat beradi.

Ekotizimning degradatsiyasi

Namlkning kamayishi oʻsimlik qoplami va biologik xilma-xillikka salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Bu oʻzgarishlarning asosiy sabablari quyidagilar boʻlishi mumkin:

Amudaryo va Sirdaryo suvlarining notoʻgʻri taqsimlanishi,

Iqlim oʻzgarishi va bugʻlanishning ortishi.

Xulosa

NDSI asosida olib borilgan tahlil Aral dengizi hududida 2018–2023 yillar oraligʻida sezilarli ekologik oʻzgarishlar yuz berganini koʻrsatdi. Eng muhim natijalar quyidagilardan iborat:

Suv maydonlari keskin qisqargan,

Quruq va shoʻrlangan yerlar kengaygan,

Hududning umumiy ekologik holati yomonlashgan.

Bu holat Aral dengizi muammosi hali ham dolzarbligini yoʻqotmaganini va uni hal qilish uchun kompleks choralar zarurligini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi .Orol dengizi havzasi suv resurslari boʻyicha hisobotlar. Toshkent, 2020–2023
2. Oʻzgidromet Iqlim oʻzgarishi va Aral dengizi hududi boʻyicha maʼlumotlar
3. Toshkent, 2019–2023.
4. Oʻzbekiston Milliy universiteti Geoinformatika va masofadan zondlash asoslari (oʻquv qoʻllanma). Toshkent, 2021.
5. Qoraqalpoq davlat universiteti Aral dengizi ekologik muammolari boʻyicha ilmiy maqolalar toʻplami. Nukus, 2018–2023.